

KOMPLEKS SONLAR VA EYLER FORMULASI ISBOTI

Abdurashidov Nuriddin¹, Tog‘ayev Turdimurod², Qodiraliyev Bobur³, Melikulov Sardor⁴

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi, ^{3,4}Aniq va tabiiy fanlar fakulteti,
Matematika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577522>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematik analiz va kompleks sonlar nazariyasining muhim qismi hisoblangan **Eyler formulasining** mazmuni, isboti hamda amaliy qo‘llanilish sohasi tahlil qilinadi. Ayniqsa, formulani **trigonometrik tengliklarni** isbotlashda, **aniq integrallarni** yechishda qanday ishlatilishi ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, Eyler formulasining eng mashhur xolati — **Eyler identiteti** $e^{i\pi} + 1 = 0$ ning matematik go‘zalligi va chuqur ma‘nosi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Eyler formulasi, trigonometrik formula, integrallarni xisoblash, Eyler identiteti.

EYLER FORMULASI.

Matfiz soxalarida muxim o‘rin tutgan Eyler formulasi Leonard Eyler tomonidan kashf etilgan bo‘lib eksponensial va trigonometrik funksiyalar orasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi.

Bu formula quyidagicha ifodalanadi

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ ko‘rinishidagi formulaga eyler formulasi deyiladi.

Bu yerda

x-xaqiqiy son

i-mavxum birlik $i^2 = -1$ ga teng

e-eyler soni $e = 2.71$ ga teng

ISBOTI.

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ formulani isbotlashda teyler qatoridan foydalanib isbotlaymiz

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

bu yerda e^x dagi x urniga ix ni quyib xisoblaganimizda quyidagicha tenglik xosil bulganini kurishimiz mumkin

$$e^{ix} = 1 + ix + \frac{(ix)^2}{2!} + \dots$$

Bu yerda $i^2 = -1$ $i^3 = -i$ $i^4 = 1$,,,,,,

Bu tenglikdan mavxum qismlaridan i ni chiqarib olsak $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

Tenglik xosil bulganini kurishimiz mumkin

Demak $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ kurinishidagi formulaga eyler formulasi deb ataladi .

Eyler formulasi yordamida trigonometrik formulalarni isbotlashda biz $\sin x$ va $\cos x$ ni formula yordamida ifodalab olishimiz kerak yani

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ va $e^{-ix} = \cos x - i \sin x$ formulardan foydalanib

$$\begin{cases} e^{ix} = \cos x + i \sin x \\ e^{-ix} = \cos x - i \sin x \end{cases}$$

Sistemani qushib yuborishimiz natijasida biz $\cos x$ ni ifodalab olamiz yani

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\begin{cases} e^{ix} = \cos x + i \sin x \\ e^{-ix} = \cos x - i \sin x \end{cases}$$

Sistemani ayirib yuborishimiz natijasida esa biz $\sin x$ ni ifodalab olamiz yani

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

bu formulalar yordamida trigonometrik formulalarni isbotlaymiz

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ formulani isbotlaymiz

$\sin 2x = \frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i}$ bu ifodaning suratini kupaytuvchilarga ajratamiz va 2 ga kupaytirib

bulamiz natijada quyidagi tenglik xosil buladi

$$2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right) \text{ bu ifoda esa } 2 \sin x \cos x \text{ bunga teng}$$

$$2 \sin x \cos x = 2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right) \text{ bu ifodadan 2 larni qisqartirib suratlarini kupaytirsak}$$

quyidagi tenglik xosil bulganini kurishimiz mumkin

$$\frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} \text{ bu ifoda esa } \sin 2x \text{ ni ifodalab beradi}$$

Eyler formulasi yordamida bazi bir integrallarni xisoblash

$\int (e^x \cos x) dx$ ni birinchi bulaklab integrallaymiz keyin esa eyler formulasi yordamida ifodalab integrallaymiz

$$\int (e^x \cos x) dx = e^x \cos x + e^x \sin x - \int (e^x \cos x) dx$$

$$2 \int (e^x \cos x) dx = e^x \cos x + e^x \sin x$$

$$\int (e^x \cos x) dx = \frac{e^x \cos x + e^x \sin x}{2}$$

Endi $\int (e^x \cos x) dx$ integralni eyler formulasi orqali almashtirishlari orqali ishlaymiz

$$\int (e^x \cos x) dx \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \text{ formula yordamida almashtirish orqali ifodalaymiz}$$

$$\int \left(e^x \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right) \right) dx = \int \left(\frac{e^{(i+1)x} + e^{(-i+1)x}}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{e^{(1+i)x}}{1+i} + \frac{e^{(1-i)x}}{1-i} \right)$$

Integralni javobi shu kurinishda buladi endi bu kurinishni soddalashtiramiz

$$\frac{1}{2} \left(\frac{e^{(1+i)x(1-i)}}{1+i} \right) \left(\frac{e^{(1-i)x(1+i)}}{1-i} \right) \text{ chiqqan natijadan qavslarni ochib chiqib ifodani}$$

soddalashtiramiz natijada quyidagi tenglik xosil buladi

$$\frac{1}{4} (e^x (e^{ix} + e^{-ix}) - i e^x (e^{ix} - e^{-ix}))$$

Bu ifodadan birinchi qavsni surat va maxrajini 2 ga kupaytirib bulamiz ikkinchi qavsni esa 2i ga bulib kupaytiramiz natijada quyidagi tenglik xosil buladi

$$\frac{1}{4} (e^x 2 \cos x + e^x 2 \sin x) = \frac{e^x \cos x + e^x \sin x}{2}$$

Tenglik xosil buladi

Eyler identiteti-bu eyler formulasini eng mashhur xolati bulibu dunyoning eng mashhur formulasi deb xam ataladi.uning kurinishi quyidagicha

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

ISBOTI.

$e^{ix} = \cos x + i \sin x$ formuladan ix urniga $i\pi$ ni quyib xisoblaymiz natijada

$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi$ buladi bu ifodani soddalashtirsak

$e^{i\pi} + 1 = 0$ natija xosil buladi

Bu yerda e -eksponenta, i -mavhum birlik ($i^2 = -1$), 1 birlik son, 0-yuq son va

$\pi = 3.14$ ga teng.

bu tenglik matematikaning eng muxim beshta sonini yani $e, \pi, i, 1, 0$ larni o'z ichiga olgan xolda chiroyli bogliqlikni beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Ф. Прис, "Элементы теории функций и функционального анализа", Москва, 1985. (*Kompleks funksiyalar nazariyasi va Eyler formulasi asoslari bayon etilgan.*)
2. Қораев Қ., "Matematik analiz", Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2017. (*Teylor qatorlari, trigonometrik funksiyalar va integral hisoblash usullari yoritilgan.*)
3. Алишер М., "Kompleks sonlar nazariyasi va uning tatbiqlari", Samarqand, 2020. (*Eyler formulasi va uning fizikada qo'llanilishi haqida.*)
4. Stewart, J. "Calculus: Early Transcendentals", Cengage Learning, 8th Edition, 2016. (*Eyler formulasi, eksponensial va trigonometrik funksiyalarning bog'liqligi tushuntirilgan.*)
5. Needham, T. "Visual Complex Analysis", Oxford University Press, 1997. (*Eyler formulasi va Eyler identiteti vizual va intuitiv tushuntirilgan.*)
6. Ayupov Sh.A., "Matematik analiz 1-qism", Toshkent, 2019. (*Teylor qatori va uning kompleks funksiyalar bilan bog'lanishi.*)
7. Mansurov. Matematik analizga kirish. Toshkent: O'qituvchi, 1994. David M. Burton.
8. Kenneth H. Rosen. Elementary Number Theory and Its Applications. Pearson, 2010 (6th Edition).